

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 304.2

DOI: 10.5281/zenodo.7379796

РОЛЬ Я-КОНЦЕПЦИИ В ГАРМОНИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИМИДЖА

СВЕТЛИЧНАЯ Ирина Валерьевна

Институт экономики и культуры (Москва, РФ);

Кандидат культурологии; e-mail: irisvetlichnaja@mail.ru

Аннотация. В статье акцентируется внимание на методах применения я-концепции в процессе гармонизации персонального имиджа. Понятие «Я-концепция» в статье рассматривается как представление личности о себе, влияющее на создание имиджа, под которым понимается взаимосвязь внутреннего и внешнего образа человека. Представлена взаимосвязь персонального имиджа от существующей или формируемой Я-концепции. Обоснован выбор упражнений для определения Я-концепции личности, направленной на диагностику, формирование, контроль и прогнозирование персонального имиджа. Обозначена роль Я-концепции в гармонизации представления человека о себе и визуальных компонентах внешности. Я-концепция человека в статье позиционируется как инструментальный формирования имиджа человека, обеспечивающего коммуникацию с учетом профессиональной деятельности, на примере клиентов предприятий (женщин) в индустрии сервиса. Выявление данного инструментария проводилось на основе эмпирического исследования. В качестве методологии исследования выбраны наблюдение и эксперимент. Наблюдение проводилось среди клиентов (№=107), по результатам работы имиджмейкеров (№=9) (применении упражнений) в течение 12 месяцев посредством целенаправленной фиксации автором статьи информации об объектах имиджирования (клиентах). Эксперимент заключался в подборе автором специальных упражнений, определяющих Я-концепцию личности. Полученные результаты применялись автором для выявления у объектов имиджирования показателей «внутреннего» и «внешнего» образов, используемые в дальнейшем для их гармонизации. Проведенные наблюдения и эксперимент позволили определить эффективные упражнения, формирующие представление человека о себе, и влияющие на выбор компонентов имиджа (мировоззрение, телесность, мимика, жесты, тембр голоса, походка, гардероб). Результаты наблюдения проявились в определении взаимосвязи Я-концепции, визуализации внешности и поведенческих стереотипов. Определено, что гармонизация данных параметров может влиять на коррекцию психоэмоциональных состояний личности в определенных социальных и профессиональных ситуациях. По итогам исследования Я-концепция определена как один из эффективных инструментариев создания персонального имиджа. Выявлено, что данный инструментарий (комплекс упражнений) необходимо внедрять в деятельность имиджмейкера с учетом этапов его работы по формированию имиджа клиента. По результатам наблюдения представлены рекомендации внедрения упражнений с учетом этапа гармонизации внешнего и внутреннего образа человека для формирования устойчивого имиджа.

Ключевые слова: я-концепция, представление о себе, имидж, гармонизация, образ, имиджмейкер, методика самоотчета, коммуникация, личность.

Для цитирования: Светличная И.В. Роль я-концепции в гармонизации персонального имиджа. // *Service plus*. 2022. Т.16. №3. С. 60-73. DOI: 10.5281/zenodo.7379796

Статья поступила в редакцию: 15.08.2022.

Статья принята к публикации: 28.09.2022.

THE ROLE OF THE SELF-CONCEPT IN THE HARMONIZATION OF PERSONAL IMAGE

Irina V. SVETLICHNAYA

Institute of Economics and Culture n (Moscow, Russia);

Candidate of Cultural Studies; e-mail: irisvetlichnaja@mail.ru

Abstract. The article focuses on the methods of applying the self-concept in the process of personal image harmonization. The concept of "I-concept" in the article is considered as a representation of a person about himself, influencing the creation of an image, which is understood as the interdependence of the internal and external image of a person. The interrelation of the personal image from the existing or emerging Self-concept is presented. The choice of exercises for determining the Self-concept of personality aimed at the diagnosis, formation, control and prediction of personal image is justified. The role of the Self-concept in the harmonization of a person's self-image and visual components of appearance is indicated. The self-concept of a person in the article is positioned as a tool for forming the image of a person who provides communication taking into account professional activity, using the example of enterprise clients (women) in the service industry. The identification of this toolkit was carried out on the basis of empirical research. Observation and experiment were chosen as the research methodology. The observation was carried out among clients (no.=107), based on the results of the work of image makers (no.=9) (using exercises) for 12 months by purposefully fixing information about the objects of image-making (clients) by the author of the article. The experiment consisted in the author's selection of special exercises that define the Self-concept of personality. The obtained results were used by the author to identify the indicators of "internal" and "external" images in the objects of the image, which are used in the future for their harmonization. The observations and experiment made it possible to determine effective exercises that form a person's self-image and influence the choice of image components (worldview, physicality, facial expressions, gestures, timbre of voice, gait, wardrobe). The results of the observation were manifested in determining the relationship of the Self-concept, visualization of appearance and behavioral stereotypes. It is determined that the harmonization of these parameters can affect the correction of psychoemotional states of the individual in certain social and professional situations. According to the results of the study, the Self-concept is defined as one of the effective tools for creating a personal image. It is revealed that this toolkit (a set of exercises) needs to be introduced into the activities of the image maker, taking into account the stages of his work on the formation of the client's image. Based on the results of the observation, recommendations for the introduction of exercises are presented, taking into account the stage of harmonization of the external and internal image of a person for the formation of a stable image.

Keywords: I am a concept, self-image, image, harmonization, image, image maker, self-report methodology, communication, personality.

For citation: Svetlichnaya I.V. (2022). The role of the self-concept in the harmonization of personal image. Service plus, 16(3), Pp.60-73. DOI: 10.5281/zenodo.7379796 (In Russ.).

Submitted: 2022/08/15.

Accepted: 2022/09/28.

Введение.

В современном обществе считается одна из основных потребностей – необходимость в поддержании целостности, обеспечении благоприятных условий для существования и развития представителей общества, для развития социальных, культурных и профессиональных отношений акторов друг с другом. Одним из способов удовлетворения данной потребности является процесс формирования внешнего образа с учетом внутренних особенностей личности и интересов социальной группы. Результатом использования данного процесса является персональный имидж, который в современном обществе позиционируется как неотъемлемая коммуникативная единица профессиональной социализации.

Исследование проблемы гармонизации внешности человека с учетом его социальной роли и профессиональной принадлежности приобретает особую значимость в условиях активного развития индустрии сервиса. Наличие у специалиста сервиса гармоничного внешнего образа помогает объективно воспринимать работодателю и потребителям товаров и услуг его личностные и профессиональные преимущества, то есть способствует его конкурентоспособности. Также в сложившихся условиях постиндустриального общества, когда эстетика облика человека находится в центре внимания общественности и средств массовой информации, процесс формирования гармоничного образа (имиджа) постепенно становится одной из продаваемых услуг на предприятиях индустрии моды и красоты. Представленный процесс является сложным и многогранным, в котором исключение какого-либо этапа приводит к неустойчивому эффекту в трансляции персонального имиджа для достижения личностных и профессиональных целей.

Несмотря на актуальность данной услуги, проблема заключается в том, что не все специалисты по созданию персонального имиджа осознают отличие просто «красивой картинки» / одежды (костюм, прическа, макияж, обувь, аксессуары), от гармоничного образа (персонального имиджа). Имидж – это всегда впечатление, которое создается в глазах других людей. Для фор-

мирования впечатления «красивой картинкой» мало. Необходимо, чтобы образ человека ассоциировался с какими-то событиями, фактами, профессиональными компетенциями, для этого он должен быть подкреплен действиями носителя внешнего образа (телесными движениями, мимикой, голосом, реакцией на различные ситуации). Только тогда у воспринимающих будут возникать ассоциации (положительные, отрицательные, нейтральные), связанные с носителем имиджа, и как следствие – формирование впечатления от трансляции компонентов имиджа.

Анализ публикаций по проблематике исследования.

Для эффективной трансляции имиджа (коммуникации), необходимо, чтобы его внешний образ гармонично сочетался с внутренним. Д.П. Гавра о транслируемом имидже говорит следующим образом: «Транслируемый имидж — это тот имидж (компонент имиджа) объекта, который задан самим источником имиджеобразующей информации и передается аудиториям в коммуникативном акте. Получателями сообщений в имиджевой коммуникации выступают те аудитории, в сознании которых и образуется имидж объекта» [11]. То есть транслируемый имидж задается носителем имиджа, а значит полностью зависит от представления носителя о самом себе [16]. В связи с этим имиджмейкеры в своей работе должны уделять должное внимание морально-психологической подготовке объекта имиджирования, влияющей на гармонизацию внешнего и внутреннего образа в персонифицированном имидже человека, то есть образе человека, созданном на основе человеческих свойств [1]. По словам Г. Г. Почепцова, в качестве объекта имиджа может выступать все, что способно произвести социальное впечатление на некоторое число людей. Объекты имиджа могут иметь индивидуальный, групповой, массовый, институциональный и смешанный индивидуально-институциональный характер. Индивидуальными объектами имиджа являются отдельные личности, представляющие любые сферы общественной жизни. Люди, в сознании которых формируется имидж данного объекта (целевые группы, сег-

менты потребительского рынка, категории избирателей) являются субъектами имиджа. Обобщая все вышесказанное, автор исследования обозначает процесс трансляция имиджа как коммуникативный акт, который задается объектом имиджирования (носителем имиджа) и полностью зависит от гармоничного соотношения «внутреннего» (содержания) и «внешнего» (формы) в образе человека, и зависит от морально-психологической подготовки, то есть определения Я-концепции личности.

В исследованиях В.В. Белобрагина система представлений индивида о самом себе, своих интеллектуальных способностях, физических возможностях и внешности, называется Я-концепцией [3]. Данная система восприятия человека может стать инструментом профессионального имиджмейкера, позволяющая создать не тематические (неустойчивые) образы в определенном стиле, а устойчивые внешние образы с учетом социальной группы и профессиональной деятельности – варианты имиджей для разных представителей общества.

Для утверждения эффективности процесса имиджмейкинга на основе Я-концепции необходимо понимать многогранность использования данной системы представлений с разных точек зрения. На данный момент представлено множество теоретических исследований о роли Я-концепции в профессиональном становлении личности (Н.В. Бондарчук, Е.А. Быкова) [7], в профессиональном развитии и творческом саморазвитии личности (Л.Я. Дорфман, А.Ю. Калугин, А.М. Мишкевич) [10], в самооценке и обеспечении внутренней согласованности личности (И.А. Шаповал) [19], в нормализации психологического здоровья человека (Г.В. Валеева, З.Ф. Дудченко) [8], в личностном росте (А.С. Шаров) [20]. Но наибольший интерес привлекают исследования рассматривающие вопросы о роли Я-концепции в структуре персонального имиджа (И.В. Антоненко [2], В.В. Белобрагин [4], М.И. Килошенко [2, С. 34-46], В.А. Панасюк [13], Г.Г. Почепцов [14], И.В. Светличная [15], В.М. Шепель [22]), что позволяет говорить о необходимости внедрения Я-концепции в процесс формирования персонифи-

цированного имиджа, способствующего самооценке и профессиональному становлению личности.

В основе создания личностного имиджа лежат разные модели имиджирования. Базовая модель имиджирования, представленная В.М. Шепелем, включает такие этапы как изучение представления объекта имиджирования о самом себе, контроль телесного поведения, коррекцию речевого поведения, тренировку харизмы и обаяния, формирование коммуникативного поведения, подбор компонентов внешнего образа человека с учетом представленных этапов модели имиджирования [23]. Рассматривая данную модель, можно предположить, что все этапы являются взаимозависимыми, то есть проведение коррекции одного этапа, например, формирование представления о себе, повлияет на все последующие этапы формирования личностного имиджа.

Большинство специалистов индустрии сервиса пренебрегают некоторыми этапами в формировании имиджа. Для мгновенного эффекта и впечатления клиента от модели имиджирования специалисты индустрии сервиса делают акцент, чаще всего на подборе компонентов внешнего образа человека (одежды) [15]. Для этого имиджмейкеры применяют стандартные правила по формированию гардероба и рекомендации по комбинации видов гардероба, учитывая при этом цветотип внешности объекта имиджирования, приемы гармонизации фигуры, правила выбора стиля с учетом профессиональной принадлежности и модные тенденции [16]. Созданные на основе вышеперечисленных требований удачные образы, конечно же являются яркими и эффектными, но как показывают наблюдения и исследования автора статьи, проводимые среди клиентов имиджмейкеров с целью определения гармоничного соотношения их внутреннего и внешнего образов, не всегда эмоционально комфортными. Данная ситуация создает неблагоприятные условия для построения модели имиджа, а также поддержания и коррекции имиджа.

В связи с чем возникает вопрос: почему комплект модных современных образов, предложенных объекту имиджирования очень сложно поддерживать самостоятельно в личностных и профессиональных ситуациях, несмотря на пред-

ложенные рекомендации и установленные правила имиджмейкером? Ответ на этот вопрос сможет найти каждый практик имиджмейкер, если начнет в своей работе позиционировать «Я-концепцию» как морально-психологическую подготовку объекта к формированию персонального имиджа.

Методы и методология.

В данном исследовании социологический подход позволил определить Я-концепцию как инструментарий гармонизации имиджа в результате сопоставления внутреннего и сформированного внешнего образа личности в определенных жизненных ситуациях. Для выявления взаимосвязи представления личности о себе с его визуальными компонентами в образе применены эмпирические методы, такие как наблюдение и эксперимент. Эксперимент заключался в подборе и внедрении автором упражнений по определению Я-концепции в качестве инструментария имиджмейкеров с целью выявления у объектов имиджирования показателей, необходимых для формирования личностного имиджа. Наблюдение проводилось в ходе выявления результатов упражнений, проводимых имиджмейкерами на разных этапах имиджирования объектов. Эффективность упражнений определялась по результатам гармонизации «внутреннего» и «внешнего» в создаваемом искусственном образе (имидже) человека. В ходе исследования влияния Я-концепции на гармонизацию образа человека были выявлены упражнения, которые могут быть эффективными на разных этапах формирования имиджа личности. В результате чего предложен наиболее результативный способ проведения этапа Я-концепции в процессе диагностики, формирования, контроля и прогнозирования результатов трансляции персонального имиджа.

Дискуссия.

Ситуация дисгармонии и неустойчивости имиджа, а также отсутствия его персонификации связана с тем, что многие современные специалисты индустрии сервиса, называющие себя имиджмейкерами, в своей практической деятельности охватывают недостаточный спектр инструментария в процессе имиджирования. Что говорит об этом В.М. Шепель: «... число людей, называ-

ющих себя имиджмейкерами, возрастает сегодня в геометрической прогрессии. Это возможно потому, что у нас до сих пор эта специальность не кодифицирована, а потому любой может именовать себя имиджмейкером. В этом особенно преуспевают «пиарщики», т.е. специалисты, занимающиеся в профессиональной сфере так называемыми связями с общественностью, или, используя англоязычный термин, представители «публик рилейшнз». За ними следуют психологи, затем – стилисты, визажисты, дистрибьюторы различных косметических фирм» [21]. В сложившейся обстановке многие предприятия сервиса транслируют услуги по созданию имиджа, предлагая подбор прически, костюма и аксессуаров, ссылаясь на такую направленность сервиса в индустрии моды и красоты, как персонификация услуг (удовлетворение конкретного потребителя, с учетом индивидуальных потребностей, интересов и желаний отдельного клиента). Но является ли процесс предлагаемой услуги процессом формирования имиджа, основанный на гармонизации внутреннего и внешнего образа? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо разобраться в таких понятиях как «имиджмейкер», «имидж», «образ» и «гармонизация образа»

Имидж – целенаправленно сформированный эмоционально окрашенный образ объекта, наделенный определенными характеристиками, основанными на реальных или приписываемых свойствах конкретного объекта, обладающих значимостью для воспринимающего [5]. В спектре современных услуг индустрии сервиса можно встретить такие услуги как «создание образа» и «создание имиджа», кто-то из специалистов их разделяет, а кто-то определяет равнозначными. Но как понять, чем понятие «образ» отличается от понятия «имидж».

И. В. Сидорская противопоставляет термины «образ» и «имидж» так: «образ – «сложившееся», стихийное представление, а имидж – «создаваемое», целенаправленно формируемое представление». Автор в своем исследовании делает выводы о том, что термин «образ» чаще всего используют для объективного и достоверного информирования, а термин «имидж» – для пропа-

ганды и манипулирования, а также для продвижения и «мягкой силы» [17]. Также стоит отметить, что формирование имидж-информации может происходить как естественным путем, так и целенаправленно, при этом формы и средства трансляции могут быть подобраны только имиджмейкером с учетом личностных и профессиональных целей носителя имиджа. Представленные выводы интересны тем, что подтверждают утверждения В.М. Шепеля о естественной и искусственной природе персонального имиджа [23] и А.Ю. Панаюка о необходимости услуг специалиста по формированию, контролю и продвижению персонального имиджа [13]. Понятие «образ» в рамках данного исследования будет определяться как имидж-информация (средство коммуникации), которое входит в состав понятия «имидж», трактуемое автором исследования как форма и средство передачи имидж-информации (трансляции имиджа с определенной целью).

В следствии чего возникает вопрос: какого специалиста можно называть имиджмейкером? В.М. Шепель характеризует имиджмейкера как профессионала, занимающегося созданием привлекательного образа, благодаря формированию устойчивого представления личности о себе, трактуемого посредством совокупности внешних характеристик личности, за счет чего наглядно зримыми становятся её внутренние качества [23]. На основании представленной формулировки можно предположить, что имиджмейкер должен быть специалистом, способным выявить и научить транслировать лучшие качества человека, посредством гармонизации внутренних особенностей личности с внешними характеристиками и визуальным оформлением, если он сам, носитель имиджа, не способен это сделать. Но в современном обществе очень часто можно наблюдать ситуацию, когда внешний образ человека не соответствует его эмоциональному содержанию, что не позволяет гармонизировать имидж человека и повлиять на его устойчивость.

Что говорит о гармонизации личности А.Б. Коробова: «Гармонической является личность, восходящая ко всё новым, уникальным и совершенным формам сопряжения физической, интеллектуальной, нравственной, эстетической и дру-

гих человеческих сил. Такая личность имеет широкий спектр общественных отношений и проявляет себя в различных сферах деятельности. Различные качества личности при этом не являются просто набором характеристик, они взаимосвязаны и взаимообусловлены» [12]. На основании данной формулировки дисгармонию можно определить как препятствие, не позволяющее человеку чувствовать себя уверенным и не способствующее самореализации. То есть внешнее «Я» не соответствует внутреннему «Я», возникают противоречия, которые не способствуют поиску индивидуальных качеств личности. Процесс имиджирования, основанный на выявлении «Внутреннего Я» и влияющий на формирование «Внешнего Я» способствует гармонизации через уверенность и харизму личности.

Идея по внедрению Я-концепции в профессиональную деятельность имиджмейкера заключается в том, что специалист, помогая сформировать объекту имиджирования представление о своем «Внутреннем Я», проводит изменения внешних параметров и поведенческих стереотипов, параллельно с коррекцией психоэмоциональных состояний, что способствует гармонизации психологического статуса человека, и как следствие устойчивому имиджу.

В рамках данного исследования значение «Я-концепции» для процесса формирования персонального имиджа заключается в том, что она способствует эмоциональной согласованности личности, предопределяет процесс разъяснения опыта, является мотивацией к достижению личностных и профессиональных результатов посредством гармонизации формы и содержания.

Научные представления о роли «Я-концепции» в процессе формирования имиджа представлены многими авторами. Р. Бернс дает следующее определение: «Я-концепция» – это совокупность всех представлений индивида о себе, сопряжённая с его отношением к себе или к отдельным своим качествам, это называют самооценкой» [6]. М.Р. Чемпорова трактует понятие «Я-концепция» как единство и целостность личности с ее субъективной внутренней стороной, то есть то, что известно индивиду о самом себе, каким он видит, чувствует и представляет себя

сам [18]. М.И. Килошенко в своих исследованиях утверждает, что Я-концепции личности формируются не только на основе самооценки и потенциальной поведенческой реакции личности, но и под влиянием моды, что способствует созданию привлекательной внешности для личностной и социальной идентичности [2, С.34-46]. Е.А. Володарская и Е.С. Баксан представляют понятие «Я-концепция», как систему установок человека относительно самого себя, т.е. некое обобщенное представление о самом себе, которое меняется в процессе социализации личности, в процессе познания себя [9]. На основе приведенных определений автор статьи выводу приходит к выводу о том, что «Я-концепция» является представлением личности о самом себе, которое формируется на основе самооценки, и меняется в процессе социализации личности и под влиянием модных тенденций.

С точки зрения психологии «Я-концепцию» рассматривают как совокупность личностных установок, включающих три элемента, которые английский психолог Р. Бернс конкретизировать следующим образом: «Образ Я», «самооценка», «потенциальная поведенческая реакция». По мнению ученого, каждый индивид с целью самооценки должен стремиться сформировать представление о самом себе [6, С. 30-66]. Это представление в процессе формирования представления будет вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или осуждением. В связи с чем индивид будет реагировать на образ Я и самооценку конкретными действиями в виде коррекции тела, имиджа, манер, способностей, социальных отношений и др.

Коррекция множества личностных проявлений с учетом принятия представления о себе, желания его изменить, и особенностей эмоционального восприятия в определенной жизненной ситуации и будет формировать персональный имидж человека. В подтверждение этому можно привести формулировку А.Ю. Панасюка: «Персональный имидж – это слияние разума, поведения, речи, харизмы, а также внешних составляющих, таких как причёска, макияж, одежда» [13]. То есть Я-концепция может являться инструментом гар-

монизации внешнего и внутреннего образа человека в процессе формирования персонального имиджа.

Результаты исследования. Я-концепция является представлением объекта имиджирования о себе. Основывается на понимании собственного мировоззрения, выявлении долгосрочных целей и принципов, определении достоинств и недостатков, принятии особенностей характера и темперамента. Для организации понимания и принятия Я-концепции необходима помощь специалиста. Имиджмейкер в процессе формирования представления о себе («Я-концепции»), используя различные методики (упражнения), способствует определению того, как человек воспринимает сам себя, какое впечатление о нем у других, и каким он хочет быть. Определение данных представлений на начальной стадии имиджирования зачастую не совпадает.

Для определения Я-концепции имиджеологи рекомендуют использовать методику самоотчета, которая основывается на продуманных опросниках или упражнениях. Чаще всего, имиджеологи рекомендуют использовать такие упражнения как «Мое самовосприятие» (самоанализ психологического портрета), «Q-сортировка» (эмпирическое определение человеком представления о себе), «Мои жизненные планы» (составление списка результатов для достижения в порядке убывания ценности), «Формула оптимизма» (составление гимна самому себе как аспекта самовнушения), «Я-реальное» (самоисследования возможностей и расширение представления о себе), «Я-идеальное» (исследование прошлого опыта, обнаружение упущенных возможностей, поиск способов их реализации) [23].

Наиболее информативным для применения в практике имиджмейкера является упражнение «Я-реальное», так как позволяет эффективно и за короткий период времени определить Я-концепцию объекта имиджирования (клиента) специалистом по созданию персонального имиджа.

Данные выводы были сделаны в процессе эксперимента, который заключался в предложении имиджмейкерам внедрить в свою работу раз-

ные упражнений по определению Я-концепции при работе с объектами имиджирования (женского пола), для оценки их эффективности. Исследование проводилось на основе наблюдения клиентов (107 человек) имиджмейкерами (9 человек) в течение 12 месяцев. Результаты выполнения упражнений собирались на основе наблюдения имиджмейкеров за клиентами и распределялись с учетом практико-ориентированных направлений имиджологии (этапов имиджирования): имидждиagnостики, имиджконсультирования, имиджмейкинга (технологии построения и управления имиджем), имиджпрогностики.

Для проведения наблюдений и эксперимента автор статьи подобрал команду имиджмейкеров, ведущих частную практику по созданию личностного имиджа. После чего автором был сформирован комплекс упражнений по определению Я-концепции и предложен для внедрения в практику специалистам по формированию имиджа, в качестве эксперимента, заключающегося в искусственном создании условий (упражнений по определению Я-концепции на этапах имиджирования) для выявления у объектов показателей, необходимых для формирования их имиджа. Автор наблюдал за процессом проведения упражнений, внедряемых имиджмейкерами на разных этапах имиджирования, и по результатам выявлял наиболее эффективные с учетом реализуемого этапа и цели формирования личностного имиджа. Эффективность определялась по степени гармонизации «внутреннего» и «внешнего» в создаваемом искусственном образе (имидже) человека.

Например, суть упражнения «Мое самовосприятие» (по Р. Бернсу) [23] заключалась в выборе приведенных характеристик (Я счастливый, У меня ничего не ладится, Я тугодум, Я неуклюжий, Я зануда, Я неудачник, Я добросовестный, Я обманщик, Я интроверт, Я фантазер, Я оптимист, Я человек надежный, Я раздражительный, Я хороший друг, Я подвержен настроению, Я общителен, Я религиозный, Я умный, Я слабый, Я опрометчивый) по отношению к себе и определению уровня их устойчивости. Сложность внедрения данного упражнения состояла в том, что не все клиенты готовы сделать быстрый и открытый выбор данных характеристик по отношению к

себе. На стадиях имидждиagnостики и имиджконсультирования степень самовосприятия клиента оценить было очень сложно, Я-концепция определялась не корректно. Наиболее эффективно это упражнение выполнялось на стадиях технологии построения и управления имиджем. Преодоление сложности в определении Я-концепции на данных стадиях происходило за счет увеличенной длительности этапов и процессов продумывания таких составляющих Я-концепции как Я-реальное, Я-зеркальное и Я-идеальное объекта имиджирования.

Упражнение «Q-сортировка» (по В. Стефансону) [23] заключалось в распределении утверждений (список из 60 утверждений) по блокам от «наиболее характерных» до «наименее характерных» для испытуемого. Несмотря на то, что у методики есть достоинство в виде индивидуального выбора испытуемым в соответствии с реальным «Я», существует и недостаток в виде большого объема времени необходимого для распределения характеристик и их обработки. Поэтому данная методика не всегда была удобна при первом знакомстве имиджмейкера и клиента (имидждиagnостике).

Упражнение «Мои жизненные планы» [23] заключалось в формировании списка желаемых результатов в порядке убывания испытуемым. По завершению испытуемый должен был сформулировать ответы на вопросы: чего я уже добился? Чего хочу добиться в ближайшее время? Мои глобальные цели? Но для составления такой жизненной программы объекта имиджирования необходим был большой объем времени и эмоциональная подготовка клиента. Поэтому такая методика была определена как уместная на этапе контроля и коррекции существующего имиджа (имиджпрогностики).

Упражнение «Формула оптимизма» [23] заключалось в составлении мини-гимна на тему «Я – чудо!» самому себе. Гимн необходимо разучить и повторять себе каждый день 3 раза с перерывом 15–30 сек. Так как гимн должен стать субъективным самовнушением, то это упражнение определено как необходимое для завершающего этапа формирования имиджа (имиджпрогностики), так как является личностной аффирмацией, по-

этому не уместно на начальном этапе имидждиагностики.

Цель упражнения «Я-идеальное» [23] заключалась в исследовании прошлого опыта, обнаружении упущенных возможностей, и поиске способов их реализации и т.д. Поэтому определено как эффективное при коррекции неудачного имиджа. Для того, чтобы его провести клиент должен был сформировать 10 ответов на вопрос: «Кем бы я мог стать, если реализовал бы все свои возможности?». Затем ответы необходимо распределить на три блока: «Условное отношение других», «Реальное Я», «Идеальное Я». Данная градация позволяла объекту имиджирования оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают другие. В основе процесса оценивания лежала гипотеза самоутверждения (по К. Роджерсу). Её смысл состоит в том, что самоутверждение – это процесс снятия с самого себя одной за другой масок для обнаружения себя реального. Полученные результаты были информативны в качестве духовной основы в процессе становления личности при формировании имиджа (этап имиджмейкинга).

При упражнении «Я-реальное» [23] для формирования представления о себе объект имиджирования должен был ответить на вопрос «Кто я?» или «Какой (ая) я?». После чего имиджмейкер рекомендовал записать примерное количество ответов (примерно №=20). На упражнение отводилось ограниченное количество времени – 12 минут. В процессе обработки результатов упражнения имиджмейкер обращал внимание на итоговое количество ответов. Количество результатов менее 15-и, подтверждало то, что респондент не интересуется «своим Я» или не уделяет этому должное внимание. Количество результатов от 18-и до 22-х позволяло составить наиболее реальное описание Я-концепции объекта имиджирования. Количество ответов более 22-х не позволяло составить реальное представление личности о самой себе, так как такое количество ответов психологи объясняют, или как намеренное скрытие реального представления или наоборот, как очень хорошее представление испытуемого о самом себе.

В процессе эксперимента также уделялось внимание расположению ответов. Как правило, первые 3-5 ответов даются быстро, без обдумывания, и составляют реальное представление личности о самой себе в существующих жизненных обстоятельствах, и являются сигналом имиджмейкеру для проведения такого этапа имиджирования как подбор компонентов внешнего образа человека (имидждиагностика, имиджмейкинг). Следующие далее ответы даются с более тщательным обдумыванием и позволяют спланировать такие этапы имиджирования как контроль телесного поведения, коррекция речевого поведения, тренировка харизмы и обаяния, формирование коммуникативного поведения (имиджконсультирование, имиджпрогностика).

Например, если в списке ответов вначале присутствовали такие ответы как «я мама», «я заботливая», «я добрая», «я домохозяйка», «я дочь», «я жена», то в процессе дальнейшей беседы выяснялось, что для объекта имиджирования в визуализации в данный период времени комфорт доминирует над эстетикой, так как в происходящей жизненной ситуации вся деятельность испытуемого связана с заботой о других, а не с профессиональными задачами. Поэтому образы, связанные со сложной эстетикой внешности, были не комфортны и не устойчивы, то есть не гармоничны с учетом эмоционального состояния личности. Если в списке ответов вначале присутствовали такие ответы как «я красивая», «я девушка», «я жена», «я любовница», «я женщина», то в процессе дальнейшей беседы выяснялось, что для объекта имиджирования в визуализации в данный период времени эстетика доминирует над комфортом. Поэтому воспринимались и были устойчивы любые образы, улучшающие внешность, так как испытуемый чувствовал на данный момент в данной визуализации гармонично. Но представленные результаты по «Я-концепции» могли изменяться в процессе изменения жизненной ситуации и/или коррекции «Я-концепции» в результате имиджирования. В результате имиджмейкеры сделали выводы о том, что данные результаты были информативны только для формирования повседневного вида имиджа, не свя-

занного с профессиональной сферой деятельности.

Если же объект имиджирования обращался для создания имиджа, претендуя на должность в крупной организации, то при имидждиagnosticке имиджмейкеры обращали внимание на другие характеристики при определении Я-концепции. В результате были выявлены другие ответы для гармонизации внешнего образа, например, такие как «я профессионал», «я организатор», «я пунктуальная», «я неконфликтная», «я специалист», «я умею распределять время» и т.д. В визуализации образов испытуемых с подобными ответами можно наблюдать тенденции гармонизации посредством делового стиля и разделении одежды по назначению. Отсутствие вначале списка подобных ответов позволяло сделать выводы о том, что объект имиджирования эмоционально не готов к данному виду деятельности. А отсутствие подобных ответов – о том, что объект имиджирования или не ассоциирует себя с данным видом деятельности, или не чувствует уверенность, то есть не может составить о себе представление, позиционирующее принадлежность к руководящей должности. В данной ситуации имиджмейкер вместе с испытуемым начинал работать над его представлением о самом себе, контролем его телесного поведения, коррекцией речевого поведения, тренировкой харизмы и обаяния, формированием коммуникативного поведения, подбором компонентов внешнего образа человека с учетом профессиональной деятельности и поставленных целей.

Для формирования и дальнейшего утверждения представления испытуемого о самом себе и составления его описания список ответов на вопрос «кто я?» или «какой/какая я?» распределялся по следующим блокам: личностные качества; родственные узы и семейные взаимоотношения; деловая сфера; социальные контакты; социально-ролевые категории; суждения о внешности. Распределение ответов давало различные результаты. Блоки заполнялись или равномерно, или неравномерно, или некоторые оставались пустыми. Какие выводы это позволило сделать для исследования? Равномерное распределение в дальнейшей беседе с испытуемым подтвержда-

ло формирование естественного имиджа, который требовал контроля с учетом профессиональной деятельности и жизненных целей. Неравномерное распределение являлось сигналом к коррекции имиджа, в беседе наблюдалась тенденция к дисгармонии в соотношении личностных характеристик и визуализации внешности. Об отсутствии имиджа свидетельствовали не заполненные блоки, сигнализирующие о пробелах в формировании впечатления личности о себе в каких-либо сферах жизни и деятельности.

Для дополнения/расширения представление личности о себе имиджмейкеры проводили следующий этап упражнения: испытуемому предлагали предположить, какую характеристику даст о нем значимый для него человека. Записать необходимо также 20 ответов за 12 мин. Затем необходимо сопоставить и сравнить ответы 1-го и 2-го этапов упражнения. На начальном этапе конструирования имиджа, как показал эксперимент, они не совпадали. Это являлось сигналом к тому, что испытуемому необходимо либо стремиться к коррекции личностных характеристик с учетом мнения окружающих, либо менять о себе мнение у окружающих за счет выстраивания вербальных и визуальных коммуникаций для транслирования представления о себе.

На основании представленных результатов наблюдения было определено, что упражнение «Я-реальное» можно использовать на разных этапах практико-ориентированных направлений имиджологии. Преимущества данного упражнения заключаются в быстрых, реальных ответах, позволяющих собрать описание Я-концепции клиента. Полученное описание имиджмейкер может использовать уже на этапе имидждиagnosticки при знакомстве с клиентом для понимания текущих имиджевых проблем и осознания возможностей их устранения в ракурсе жизненной перспективы клиента. Также данное упражнение можно использовать на этапе имиджконсультирования, когда испытуемому предлагаются практические и целенаправленные способы гармонизации, а именно варианты уравнивания внутреннего и внешнего образа для самопрезентации с учетом поставленных целей. На этапе имиджмейкинга упражнение «Я-реальное» можно дополнять дру-

гими упражнениями, результаты которых позволяют подтвердить ранее сделанные выводы или откорректировать их для непосредственного формирования и управления персональным имиджем клиента как коммуникативной единицей. На этапе имиджпрогностики результаты проведения комплекса упражнений позволяют определить траекторию развития запоминающегося и уникального в глазах общественности образа и этапов его реализации для трансляции социуму.

Выводы.

В рамках данной статьи представлено исследование, способствующее выявлению роли «Я-концепции» в создании личностного имиджа. В результате обозначено, что «Я-концепция» является инструментарием имиджа, так как позволяет выстроить особую методику формирования заданного образа и установить модель имиджирования. Данные выводы сделаны автором в процессе проведения наблюдения и эксперимента, которые реализовывались при участии команды имиджмейкеров. Для применения данной методологии автором был подобран и внедрен комплекс упражнений по определению Я-концепции с целью составления рекомендаций по их внедрению на различных этапах имиджирования. Эксперимент позволил выявить наиболее эффективные упражнения с учетом проводимого этапа и цели создания личностного имиджа. Процесс реализации упражнений являлся своеобразным способом тренировки коммуникативных навыков, участву-

ющих в эксперименте, так как давал им возможность в подборе разных приемов коммуникации при коррекции самооценки. Эффективность упражнений определялась по результатам гармонизации «внутреннего» и «внешнего» в искусственном образе (имидже) человека. На основании чего можно утверждать, что применение в практике имиджмейкера упражнений по определению и коррекции «Я-концепции» позволяет гармонизировать выявленные человеческие свойства во внешнем образе человека. А подбор компонентов внешнего образа (костюм, прическа, макияж, аксессуары, обувь) на основе морально-психологической подготовки клиента способствует их естественной трансляции с учетом телесности клиента, что определяет условия для эффективной коммуникации объекта имиджирования с воспринимавшей стороной. Поэтому можно утверждать, что роль Я-концепции в формировании персонального имиджа, заключается в том, что она способствует определению имиджа как неотъемлемой коммуникативной единицы необходимой для решения личностных и профессиональных задач. Предложенный подход создания персонального имиджа позволяет сформировать гармоничный образ клиента, который станет эффективным средством коммуникации, и будет способствовать целенаправленной передаче имидж-информации с учетом профессиональной деятельности объекта имиджирования.

Список источников

1. Аброзе, Е. А. Психология моды: культурологический обзор / Е. А. Аброзе. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 230 с. – ISBN 978-5-4475-8203-6.
2. Антоненко И. В. Психология моды / И. В. Антоненко, Н. Г. Артемцева, Т. Н. Грекова [и др.]; Под редакцией И.В. Антоненко и И.Н. Карицкого. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2019. – 228 с.
3. Белобрагин, В. В. Современное состояние, тенденции и перспективы развития "имиджологии в сервисе" как научного направления и авторского учебного курса / В. В. Белобрагин // Современные социально-экономические и правовые проблемы развития Российской Федерации : Сборник публикаций по итогам международной научно-практической конференции, Москва, 20 апреля 2021 года. – г. Москва: ООО "Издательство "Спутник+", 2021. – С. 212-216.

4. Белобрагин, В. В. Проблемы "Имиджологии в сервисе" в контексте социально-психологической науки / В. В. Белобрагин // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2021. – Т. 20. – № 2(159). – С. 45-53. – DOI 10.17922/2071-5323-2021-20-2-45-53.
5. Белобрагин, В. В. Имидж как научная категория / В. В. Белобрагин // Актуальные проблемы и современные тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых : Сборник статей Всероссийской научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов, аспирантов, Москва, 18 декабря 2019 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Мир науки", 2019. – С. 134-136.
6. Бернс Р., Развитие Я-концепции и воспитание /Пер. с англ. - М.: "Прогресс", 1986. – 420 с.
7. Бондарчук, Н. В. Профессиональная Я-концепция социального педагога системы образования / Н. В. Бондарчук, Е. А. Быкова // Организационная психология. – 2019. – Т. 9. – № 4. – С. 30-51.
8. Валеева, Г. В. "Я-концепция" как фактор здоровья личности / Г. В. Валеева, З. Ф. Дудченко // Здоровьеберегающее образование – залог безопасной жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения: Материалы X Международной научно-практической конференции, Челябинск, 08–09 ноября 2018 года. – Челябинск: ЗАО "Библиотека А. Миллера", 2018. – С. 45-48.
9. Володарская, Е. А. Персональный имидж женщины как фактор "я-концепции" личности / Е. А. Володарская, Е. С. Баксан // Человеческий капитал. – 2021. – № 5(149). – С. 146-159. – DOI 10.25629/НС.2021.05.15.
10. Дорфман, Л. Я. Черты личности и Я-концепция как предикторы интеллекта / Л. Я. Дорфман, А. Ю. Калугин, А. М. Мишкевич // Способности и ментальные ресурсы человека в мире глобальных перемен. – Москва: Институт психологии РАН, 2020. – С. 364-371.
11. Гавра Д. П. Категория имиджа в современной коммуникативистике // ЖССА. 2013. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-imidzha-v-sovremennoy-kommunikativistike> (дата обращения: 07.08.2022).
12. Коробова А.Б. Гармонизация образа / А. Б. Коробова; Федеральное агентство по образованию РФ, Омский гос. ин-т сервиса, Каф. конструирования швейных изделий. - Омск: ОГИС, 2009. - 101 с.: ил., табл.; 29 см.;
13. Панасюк, А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А.Ю. Панасюк. - 3-е изд., стер. - М: Омега-Л, 2009. - 265, [1] с.; 20 см.
14. Почепцов, Г. Г. Имиджология / Г. Почепцов. — 6-е изд., стер. — М.: СмарТБук, 2009 — 575 с.
15. Светличная, И. В. Коммуникативные практики использования арт-дизайна в формировании внешнего образа человека / И. В. Светличная // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. – 2020. – Т. 9. – № 4. – С. 68-75. – DOI 10.12737/2587-9103-2020-68-75.
16. Светличная, И. В. Внешний образа человека как инструментарий профессиональной социализации студентов / И. В. Светличная // Сервис plus. – 2020. – Т. 14. – № 4. – С. 104-114. – DOI 10.24411/2413-693X-2020-10412.
17. Сидорская, И. В. Об употреблении терминов "образ" и "имидж" в русскоязычных исследованиях проблемы медиарепрезентации территорий / И. В. Сидорская // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – 2021. – № 3. – С. 173-197. – DOI 10.30547/vestnik.journ.3.2021.173197.
18. Чемпорова, М. Р. "Я-концепция" и факторы, влияющие на ее развитие / М. Р. Чемпорова // StudNet. – 2020. – Т. 3. – № 12. – С. 1491-1496.
19. Шаповал, И. А. Прочность границ личности: Я-концепция и онтологическая уверенность / И. А. Шаповал // Мир науки. Педагогика и психология. – 2019. – Т. 7. – № 3. – С. 48.
20. Шаров, А. С. Рефлексивная "я-концепция": развитие и становление человека / А. С. Шаров // Образование из будущего: обучение, воспитание, развитие: сборник статей научно-практической конференции, посвященной 40-летию кафедры педагогики и кафедры психологии Омского государственного педагогического университета, Омск, 23 ноября 2017 года. – Омск: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный педагогический университет", 2018. – С. 64-76.
21. Шепель, В. М. Архетип и имидж. Или профессиональное мышление имиджмейкера / В. М. Шепель // Репутациология. – 2017. – № 4(46). – С. 5-9.
22. Шепель, В. М. Кто такой имиджмейкер? Русская версия / В. М. Шепель // Репутациология. – 2014. – № 1-2(29-30). – С. 5-9.
23. Шепель, В. М. Имиджология: Как нравиться людям / В. М. Шепель. - М.: Нар. образование, 2002. - 575 с.

References

1. Abroze, E. A. (2016). Psihologiya mody: kul'turologicheskij obzor [Psychology of fashion: a cultural review]: a monograph. Berlin: Direkt-Media. (In Russ.).
2. Antonenko I. V., Artemceva N. G., Grekova T. N. (2019). Psihologiya mody [Psychology of fashion]: a monograph. Moskva: Federal'noe gosudarstvennoe byudzhethoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya "Rossijskij gosudarstvennyj universitet imeni A.N. Kosygina (Tekhnologii. Dizajn. Iskusstvo)", 2019. 228. (In Russ.).
3. Belobragin, V. V. (2021). Sovremennoe sostoyanie, tendencii i perspektivy razvitiya "imidzhelologii v servise" kak nauchnogo napravleniya i avtorskogo uchebnogo kursa [The current state, trends and prospects for the development of "imageology in service" as a scientific direction and author's training course]. Sbornik publikacij po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii [Collection of publications on the results of the international scientific and practical conference]: Sovremennye social'no-ekonomicheskie i pravovye problemy razvitiya Rossijskoj Federacii. Moskva: OOO "Izdatel'stvo "Sputnik+". 212-216. (In Russ.).
4. Belobragin, V. V. (2021). Problemy "Imidzhelologii v servise" v kontekste social'no-psihologicheskoy nauki [Problems of "Imageology in service" in the context of socio-psychological science]. Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social'nogo universiteta. [Scientific notes of the Russian State Social University], T. 20. (№ 2(159)), 45-53. doi: 10.17922/2071-5323-2021-20-2-45-53. (In Russ.).
5. Belobragin, V. V. (2019). Imidzh kak nauchnaya kategoriya [Image as a scientific category]. Sbornik statej Vserossijskoj nauchnoj konferencii studentov, magistrantov, aspirantov, aspirantov, [A collection of articles of the All-Russian Scientific Conference of students, undergraduates, postgraduates, postgraduates]: Aktual'nye problemy i sovremennye tendencii razvitiya social'no-ekonomicheskikh nauk v XXI veke: vzglyad molodyh uchenyh. Moskva: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu "Izdatel'stvo "Mir nauki", 134-136. (In Russ.).
6. Berns R. (1986). Razvitie YA-koncepcii i vospitanie [Self-Concept Development and Education]. Moskva: "Progress". 420. (In Russ.).
7. Bondarchuk, N. V. (2019). Professional'naya YA-koncepciya social'nogo pedagoga sistemy obrazovaniya [Professional Self-concept of a social pedagogue of the education system]. Organizacionnaya psihologiya [Organizational psychology], T. 9. (4), 30-51. (In Russ.).
8. Valeeva, G. V. (2018). "YA-koncepciya" kak faktor zdorov'ya lichnosti [I-concept" as a factor of personal health]. Materialy X Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii [Materials of the X International Scientific and Practical Conference]: Zdorov'esberegayushchee obrazovanie – zalog bezopasnoj zhiznedeyatel'nosti molodezhi: problemy i puti resheniya. Chelyabinsk: ZAO "Biblioteka A. Millera", 45-48. (In Russ.).
9. Volodarskaya, E. A. (2021). Personal'nyj imidzh zhenshchiny kak faktor "ya-koncepcii" lichnosti [The personal image of a woman as a factor of the "I-concept" of personality]. Chelovecheskij kapital [Human capital], 5(149), 146-159. doi: 10.25629/HC.2021.05.15. (In Russ.).
10. Dorfman, L. YA. (2020). Cherty lichnosti i YA-koncepciya kak prediktory intellekta [Personality traits and Self-concept as predictors of intelligence]: a monograph. Moskva: Institut psihologii RAN, 364-371. (In Russ.).
11. Gavra D. P. (2022). Kategoriya imidzha v sovremennoj kommunikativistike [Image category in modern communication studies]: ZHSSA. 2013. №4. [ZHSSA. 2013. No. 4.]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-imidzha-v-sovremennoj-kommunikativistike> (Accessed on avgust, 07, 2022). (In Russ.).
12. Korobova A.B. (2009). Garmonizaciya obraza [Image harmonization]. Omsk: OGIS, 101. (In Russ.).
13. Panasyuk, A.YU. (2009). Formirovanie imidzha: strategiya, psihotekhnologii, psihotekhniki [Image formation: strategy, psychotechnologies, psychotechnics]. Moskva: M: Omega-L. 265. (In Russ.).
14. Pohepcov, G. G. (2009). Imidzhelogiya [Imagelogia]. Moskva: Smartbook. 575. (In Russ.).
15. Svetlichnaya, I. V. (2020). Kommunikativnye praktiki ispol'zovaniya art-dizajna v formirovanii vneshnego obraza cheloveka [Communicative practices of using art design in the formation of the external image of a person]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika. [Scientific research and development. Modern communication studies.], T. 9. (4), 68-75. doi: 10.12737/2587-9103-2020-68-75. (In Russ.).
16. Svetlichnaya, I. V. (2020). Vneshnij obraza cheloveka kak instrumentarij professional'noj socializacii studentov [External image of a person as a tool for professional socialization of students]. Servis plus. [Service plus], T. 14 (4), 104-114. doi: 10.24411/2413-693X-2020-10412. (In Russ.).

17. Sidorskaya, I. V. (2021). Ob upotreblenii terminov "obraz" i "imidzh" v russkoyazychnyh issledovaniyah problemy mediareprezentatsii territorij [On the use of the terms "imagery" and "image" in Russian-language studies of the problem of media representation of territories]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika. [Bulletin of the Moscow University. Episode 10: Journalism.], 3, 173-197. doi: 10.30547/vestnik.journ.3.2021.173197. (In Russ.).
18. CHemporova, M. R. (2020). "YA-koncepciya" i faktory, vliyayushchie na ee razvitie ["I am a concept" and factors influencing its development]. StudNet. [StudNet], T. 3 (12), 1491-1496. (In Russ.).
19. SHapoval, I. A. (2019). Prochnost' granic lichnosti: YA-koncepciya i ontologicheskaya uverenost' [The strength of personality boundaries: Self-concept and ontological confidence]. Mir nauki. Pedagogika i psihologiya. [The world of science. Pedagogy and psychology.], T. 7 (3), 48. (In Russ.).
20. SHarov, A. S. (2018). Refleksivnaya "ya-koncepciya": razvitie i stanovlenie cheloveka [Reflexive "I-concept": human development and formation]. Sbornik statej nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj 40-letnemu yubileyu kafedry pedagogiki i kafedry psihologii Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Collection of articles of the scientific and practical conference dedicated to the 40th anniversary of the Department of Pedagogy and the Department of Psychology of Omsk State Pedagogical University]: Obrazovanie iz budushchego: obuchenie, vospitanie, razvitie. Omsk: Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya "Omskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 64-76. (In Russ.).
21. SHepel', V. M. (2017). Arhetip i imidzh. Ili professional'noe myshlenie imidzhmejкера [Archetype and image. Or professional thinking of an image maker]. Reputaciologiya [Reputationology], 4 (46), 5-9. (In Russ.).
22. SHepel', V. M. (2-14). Kto takoj imidzhmejker? Russkaya versiya [Who is an image maker? Russian version]. Reputaciologiya [Reputationology], 1-2 (29-30), 5-9. (In Russ.).
23. SHepel', V. M. (2002). Imidzhologiya: Kak nraivit'sya lyudyam [Imageology: How to please people]. Moskva: Nar. obrazovanie. 575 (In Russ.).